

PANORAMA DO CONSUMO DE ORGÂNICOS

2024

Pesquisadores

Danilo Cardoso de Sousa
Cynthia Pinheiro Santiago
André Ximenes Farias

Sobre a **ibiTerra**

Soluções Agroambientais

A IbiTerra Soluções Agroambientais é uma organização inovadora que acredita no potencial da agricultura sustentável e regenerativa como uma nova forma de vida e empreendedorismo.

Atuamos na promoção de soluções para o equilíbrio entre as pessoas e a natureza de forma sustentável e regenerativa, buscando trazer uma nova forma de agricultura com mais saúde, felicidade e bem-estar por meio de métodos, processos e alimentos saudáveis.

Controle de Proteção Ambiental

O agronegócio sustentável, o respeito à natureza e a alimentação saudável são preocupações de todos.

Adquirir conhecimento sobre sistemas sustentáveis que permitam às empresas e propriedades rurais e urbanas obter bons resultados é essencial nos dias de hoje.

Nossa missão é promover o agronegócio sustentável, buscando levar métodos, processos e alimentos saudáveis a todos.

Objetivos

1

Realizar pesquisa quantitativa para avaliação do consumo de produtos orgânicos.

2

Avaliar as motivações e fatores que impulsionam o consumo de produtos orgânicos.

3

Investigar o comportamento de risco e a confiança dos consumidores em relação às compras online de produtos orgânicos.

Especificações técnicas da pesquisa

Universo

Pessoas que participam de grupos nas redes sociais Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp e LinkedIn relacionados à produção e ao consumo de orgânicos; pomares e hortas; permacultura; sistemas agroflorestais; venda de produtos ecológicos e naturais; saúde alternativa e culinária saudável.

Período

O período de coleta de dados ocorreu entre 27 de janeiro e 10 de março de 2024, resultando em uma amostra de 67 participantes.

Técnica

A pesquisa foi conduzida por meio de um questionário semiestruturado eletrônico, com tempo estimado de resposta entre 10 a 15 minutos.

Perfil da amostra

Características sociais

Perfil da amostra

Características sociais

Perfil da amostra

Características sociais

Estado onde reside

Cidade onde reside

Perfil da amostra

Características sociais

Última vez em que consumiu produtos orgânicos

Há quanto tempo consome produtos orgânicos

Número de dias por mês em que consome produtos orgânicos

Locais que prefere para adquirir ou consumir produtos orgânicos

Acha que o selo é obrigatório para certificar os produtos orgânicos

Principais barreiras para consumir produtos orgânicos

Ao optar por comprar um produto orgânico, o produto deve ter/ser

Ao optar por comprar um produto orgânico, ele deve transmitir que

O principal motivo para tomar a decisão de comprar um produto orgânico

Critérios usados para escolher qual produto orgânico comprar quando está na loja favorita

Preços dos produtos orgânicos em comparação a produtos não orgânicos

Acredita que a diferença de preço percebida nos produtos orgânicos se justifica

Já usou os seguintes aplicativos de compras em supermercado para realizar compras

Como se considera em termos de conhecimento sobre compras na internet

Número aproximado de compras online que foram realizadas nos últimos 12 meses

Serviços que gostaria de ter acesso

Redes sociais utilizadas

Tarefas realizadas com mais frequência nas redes sociais

Informações de produtos orgânicos que deveriam ser divulgadas nas redes sociais

O fácil acesso a informações sobre produtos orgânicos é um diferencial para sua compra

O que costuma fazer quando se trata de compras pela Internet

Categoria de produtos que compra online

Lojas que faz compras

Lojas que acredita serem confiáveis

É provável que os produtos vendidos nesta loja não correspondam à descrição dada durante a compra

Ao comprar nessa loja, acredita que possivelmente terá problemas com suas informações financeiras

Especialmente dados do cartão de crédito

Ao comprar nessa loja, acha provável ocorrer a perda da privacidade de informações pessoais

CPF, endereço, e-mail, telefone, etc.

É provável que, ao comprar nessa loja, ocorram problemas no recebimento do produto

Atraso na entrega ou produto não entregue

Se houver um problema com um produto comprado nessa loja, será muito difícil resolver o problema

Esta loja tem uma boa reputação

É provável que essa loja seja usada para compras no futuro

PANORAMA DO CONSUMO DE ORGÂNICOS 2024

Pesquisadores

Danilo Cardoso de Sousa
Cynthia Pinheiro Santiago
André Ximenes Farias

